

Cuentos como recurso para el aprendizaje de las matemáticas

Stories as a resource for learning mathematics

Nielka Rojas- González*, nrojas03@ucn.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-3548-635X>

Matías Barra -Valdovino, saitam.arrab@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-9864-5522>

Resumen

[Objetivo] El currículo chileno establece la necesidad de articular las diferentes áreas curriculares para generar habilidades de ciudadanía global, mediante trabajos interdisciplinarios y contextualizados a los intereses de los estudiantes. Por lo cual, el objetivo del estudio es evaluar el impacto de los cuentos en el aprendizaje de temas matemáticos en estudiantes de educación secundaria y presentar la metodología de diseño de las narraciones. **[Metodología]** El estudio contempla un diseño de tipo mixto, ya que su objetivo es explorar si los cuentos diseñados e implementados tienen impacto en los aprendizajes. La temática de los cuentos corresponde a tópicos de contextos personales, sociales, culturales y científicos. Cada cuento en su implementación considera un test inicial y un test final, sometiendo a una prueba de Significancia del tipo *T-Student* para datos apareados. **[Resultados]** Obteniéndose como resultado que los cuentos tienen impacto en los aprendizajes de los estudiantes, contribuyendo a la formación de competencias lectoras que contemplan los enfoques literarios y matemáticos de manera integrada, generándose mayor significancia cuando se abordan con un discurso literario contextualizado. **[Conclusiones]** Los cuentos matemáticos son un recurso didáctico eficaz para la enseñanza y aprendizaje de la matemática, especialmente si están contextualizados social y culturalmente, relacionado los estudiantes la capacidad de la narrativa para contextualizar y hacer significativo el contenido matemático.

Palabras clave: cuentos; literatura juvenil, aprendizaje, enseñanza, secundaria, Matemática.

Abstract

[Objective] The Chilean curriculum establishes the need to articulate different curricular areas to generate global citizenship skills through interdisciplinary work contextualized to students' interests. Therefore, the objective of the study is to evaluate the impact of stories on the learning of mathematical topics in secondary education students and to present the methodology for designing the narratives. **[Methodology]** The study uses a mixed design, as its objective is to explore whether the stories designed and implemented have an impact on learning. The themes of the stories correspond to topics from personal, social, cultural, and scientific contexts. Each story includes an initial test and a final test, which are subjected to a Student's t-test for paired data. **[Results]** The results show that stories have an impact on student learning, contributing to the development of reading skills that integrate literary and mathematical approaches, with greater significance when addressed through contextualized literary discourse. **[Conclusions]** Mathematical stories are an effective teaching resource for teaching and learning mathematics, especially if they are socially and culturally contextualized, relating the narrative's ability to contextualize and make meaning to students.

Keywords: storytelling; youth literature, learning, teaching, secondary school, mathematics.

* Corresponding author

1 Escuela de Educación, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.

2 Escuela de Educación, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.

Introduction

Uno de los objetivos principales de la OCDE (2023) es establecer indicadores de calidad para determinar los niveles de competencia lectora, matemática y científica que han adquirido estudiantes para resolver situaciones de la vida cotidiana (Caraballo, 2014). Además, estudiar qué pueden hacer los estudiantes con el conocimiento, lo que implica una mirada más allá de lo curricular, sino que aprender para la vida y participación en nuestra sociedad. Siendo necesario que la Educación Matemática considere las necesidades de la era global, ya que existe el gran desafío de reinventar el aprendizaje de las matemáticas, si se pretende lograr que esta ciencia sea más atractiva e íntegra para los estudiantes. Como destaca Cantoral (2013) se debe exigir un cambio explícito de concepción profunda sobre la acción de la Educación Matemática, esto muestra la necesidad de implementar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que permitan desarrollar habilidades y competencias, bajo el alero de la inclusión, la equidad y el desarrollo del juicio crítico-constructivo, habilidades que demanda la sociedad.

Actualmente, en Chile se hace notar la necesidad de reinventar la enseñanza de la matemática, que así queda reflejada por algunas mediciones internacionales. Por ejemplo, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 2022) concluye que Chile aún sigue por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres dimensiones evaluadas: matemática, lectura y ciencias. Según informa la Agencia de la Calidad de la Educación (2019), más de la mitad de los estudiantes de 15 años (51,9%) no han desarrollado competencias matemáticas mínimas (Nivel 2); es decir, en los últimos años los estudiantes siguen sin movilizar los aprendizajes en el área de las matemáticas, añadiendo que esta es el área más débil para Chile entre las que evalúa PISA.

Frente a estos desafíos, existe una necesidad de adaptar la instrucción matemática, buscando enfoques que contextualiza los conceptos y faciliten la comprensión de la matemática (Reyes y Reyes, 2025). La interdisciplinariedad de la matemática es una necesidad en la actualidad, ya que la realidad en que vivimos es dinámica, y se requiere de diversas interpretaciones cuantitativas y cualitativas, que den comprensión y realce a tal realidad para aprender de ella (Botello, 2015; Blanco y Blanco, 2009). Los cuentos han surgido como un enfoque pedagógico prometedor y una herramienta para la instrucción valiosa en la enseñanza de las matemáticas (Irmayanti et al., 2025; Reyes y Reyes, 2025), siendo una herramienta útil en las clases de matemáticas, ya que permiten que los estudiantes comprendan los contenidos, los utilicen de manera eficiente y los generalicen a otros contextos de aprendizaje (Arancibia, 2017; Ochoviet, 2015).

A partir de los cuentos se puede mejorar las capacidades lingüísticas, también facilitar e incrementar la adquisición de contenidos de cualquier materia y área, siendo adecuados para mejorar la creatividad y las relaciones personales que se establecen en el trabajo grupal, pues los cuentos llevan a establecer vínculos afectivos y sociales (Pérez, Pérez y Sánchez, 2013). Los cuentos puede ser una metodología adecuada y óptima para el aprendizaje de diversos conceptos que deben trabajar los estudiantes desde temprana edad, tales como, cantidad, medida, dualidad, lateralidad, entre otros, así como también profundizar en el eje matemático de enseñanza media, debido a que los contenidos matemáticos abordan la habilidad del modelamiento funcional para explicar y predecir fenómenos, cuya comprensión

y tratamiento requiere de las habilidades de comunicar, exponer y argumentar, que son desarrolladas mediante la competencia lectora (Barra y Rojas, 2022).

Lo anterior, nos lleva a plantearnos: ¿Qué tipo de literatura podría compensar la falta de interés en el aprendizaje de la matemática? Siendo el cuento una alternativa literaria para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ya que se sustentan en elementos gráficos y visuales que complementan la significancia del texto escrito. Este tipo de literatura tiene importancia en ambientes escolares, en que más que sustituir el texto por la imagen o viceversa, se trata de combinarlos y complementarlos de manera equilibrada para promover la comprensión lectora y la capacidad de análisis de los estudiantes (Altındağ Kumaş, 2024; Suárez, 2017).

A partir de los cuentos se puede mejorar las capacidades lingüísticas, también facilitar e incrementar la adquisición de contenidos de cualquier materia y área, siendo adecuados para mejorar la creatividad y las relaciones personales que se establecen en el trabajo matemático, pues los cuentos llevan a establecer vínculos afectivos y sociales (Pérez et al., 2013). Como señalan, Reyes y Reyes (2025) la investigación empírica muestra que los cuentos son una herramienta pedagógica eficaz y revela un efecto positivo significativo en los resultados matemáticos, favoreciendo el aprendizaje de diversos conceptos que deben trabajar los estudiantes desde temprana edad, tales como, cantidad, medida, dualidad, lateralidad, entre otros, así como también profundizar en el eje matemático de enseñanza secundaria, debido a que los contenidos matemáticos abordan la habilidad del modelamiento funcional para explicar y predecir fenómenos, cuya comprensión y tratamiento requiere de las habilidades de comunicar, exponer y argumentar, que son desarrolladas mediante la competencia lectora. Por tanto, el objetivo del estudio es evaluar el impacto de los cuentos en el aprendizaje de temas matemáticos en estudiantes de educación secundaria, para ello se presenta la metodología que orienta el diseño de los cuentos y el impacto en el aprendizaje de la matemática.

Los cuentos para el aprendizaje de la matemática

El principio fundamental de los cuentos es que contextualiza los conceptos matemáticos en narrativas significativas, existiendo el vínculo interdisciplinar que lleva a que los estudiantes movilicen sus habilidades para apoyar el aprendizaje de otras áreas. Charalambos y IKaiafa (2019) indican que además de la conexión con la vida real y curricular, los cuentos tienen un impacto cognitivo y de las habilidades, como también afectivo y motivacional. Por ejemplo, permite a los estudiantes comprender las relaciones entre conceptos, algoritmos y reglas que de otra manera no asociarían con sus experiencias, facilita la concretización de conceptos matemáticos que son inherentemente abstractos, apoyándose en la trama y la narración que despiertan el interés por aprender. Es decir, las imágenes mentales creadas por las historias proporcionan representaciones abstractas que dan información adicional sobre los conceptos matemáticos. Desde el ámbito afectivo, que es una necesidad en matemática, los cuentos pueden reducir la ansiedad matemática, ya que el contexto situado de interés para el estudiante, genera un clima positivo para la resolución de problemas, haciendo que el aprendizaje sea más ameno y agradable, fortaleciendo la motivación e interés por aprender.

Los cuentos y la literatura en general pueden contribuir al desarrollo de las habilidades de resolver problemas, representar, modelar, argumentar y comunicar, habilidades que deben movilizar todos los estudiantes del sistema educativo chileno (Bases Curriculares para 3° y 4° de Enseñanza Media, 2019). Asimismo, como indica Delgado (2018), el trabajo literario dentro de las matemáticas presenta una serie de ventajas comunes a todas las etapas comunicativas, como son incrementar la agilidad mental, proporciona un recurso para ejercitar la memoria y la imaginación, enriquece el vocabulario y mejora la ortografía, entre otros aspectos. El estudio de las matemáticas implica un trabajo inductivo inicial para desarrollar el pensamiento lógico-deductivo, y en la actualidad es complejo para un profesor desarrollar tales procesos en los estudiantes si se limita a un trabajo matemático aislado y carente de contexto (Güneş y Arzu, 2024).

Los cuentos o textos literarios se presentan como una alternativa literaria para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ya que se sustentan en elementos gráficos y visuales que complementan la significancia del texto escrito. Este tipo de literatura cobra importancia en ambientes escolares, en que más que sustituir el texto por la imagen o viceversa, se trata de combinarlos y complementarlos de manera equilibrada para promover la comprensión lectora y la capacidad de análisis de los estudiantes (Suárez, 2017).

Los cuentos como recurso de enseñanza

Pérez (2010) definen al texto literario como “un conjunto estructurado de enunciados, fijados por símbolos, que tiene capacidad para evocar su propia realidad dentro de una unidad sistemática o de estilo” (p.1); de esa forma, los autores buscan que las palabras expresen ideas según su visión del mundo o estilo. Esta definición da a entender por qué la literatura se considera un arte verbal. Por otra parte, Cáceres (2019) define al texto no literario como “aquel escrito que describe hechos objetivos, reales, exentos de cualquier elemento ficticio o poético” (p.1). De esa forma, también se presentan algunos géneros tanto literarios como no literarios al momento. Según Lukens (1999), “un género es una clase o tipo de literatura que tiene un conjunto de características comunes” (p. 13). De tal manera podemos hablar de los géneros de ficción o literatura novelesca o de misterio: literatura tradicional, representada por las fábulas; leyendas y mitos; fantasía, relacionada con temas fantásticos; poesía; y, realista, vinculado con las biografías.

Los tipos de géneros que propone el currículo chileno en la asignatura de Lenguaje y Comunicación son literarios narrativos (leyendas, cuentos y fábulas) o líricos (poesía, oda y poema) y no literarios como dramático (obras de teatro), informativo (noticia y biografía), instructivo (recetas y manuales de uso) o normativo (reglas y reglamentos). En el género literario, los cuentos pueden tener trasfondo matemático, relacionado con su trama o estructura. Por ejemplo, Reyes y Reyes (2025) definen los cuentos de contenido matemático explícito, aquellos adaptados o con trasfondo matemático y los ilustrados. Los primeros incluyen relatos y diálogos literarios con ideas o conceptos matemáticos y una trama que requiere resolver problemas matemáticos. Los cuentos adaptados son aquellos textos que, sin una intencionalidad matemática original, se pueden emplear para contextualizar el contenido y trabajar conceptos a partir de la narración. Por último, los cuentos ilustrados contienen imágenes que tienen un papel esencial en la comunicación y la comprensión total de la historia.

En este trabajo nos focalizamos en el género literario de los cuentos para estudiantes entre 16 y 18 años de edad, en los ejes de Números y Álgebra y Funciones, al ser los ejes en que se puede aplicar el modelamiento matemático, y con ello la habilidad de argumentar, comprender e inferir con base en datos cuantitativos (habilidades que el currículum matemático y el de lenguaje explicitan y buscan desarrollar por igual), abordando los conceptos de función (exponenciales, logarítmicas, potenciales y trigonométricas) y números complejos, que abarcan ciertas propiedades de los otros conjuntos numéricos. El modelamiento implica construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones fundamentadas (Ministerio de Educación, 2019).

Considerando el rango etario, la literatura juvenil define una temática determinada, cuya finalidad es el entretenimiento provechoso y la instrucción didáctica de la población infantil y juvenil (Cerrillo, 2008). De acuerdo al autor, algunas funciones de este tipo de literatura son ser fuente de placer y diversión: la persona a través de la literatura aprende, disfruta y se entretiene, siendo una fuente de enriquecimiento personal en que se desarrolla la curiosidad, la creatividad y la imaginación, a través de sucesos, personajes y diversas situaciones que estimulan el hábito lector. Además, es un instrumento de comunicación y expresión que introduce el lenguaje, esencial para la socialización, proporciona modelos para imitar, facilita la vivencia de diferentes roles, amplía el vocabulario, muestra los patrones del lenguaje hablado y escrito y ofrece la posibilidad de expresar su mundo interior. Acerca al estudiante al mundo que le rodea y permite conocer las características culturales y los valores del contexto social. Por tanto, la literatura juvenil se puede entender como “la ficción que sumerge a los lectores en experiencias vividas e imaginadas de adultos jóvenes de 14 a 18 años” (Hill, 2014).

La literatura juvenil busca promover los dilemas personales y sociales como una oportunidad de superación personal y para dar un aliciente de inspiración a los y las adolescentes en su proceso de transición a la adultez. Colomer (2005) agrega que en la literatura juvenil la narración centrada en el adolescente tiene fuertes dosis de realismo e introspección psicológica, por lo cual no es inusual que la literatura para adultos sea muchas veces admirada por los jóvenes.

La motivación de los jóvenes hacia la lectura no necesariamente es impulsada por mociones académicas. En Chile, el Ministerio de Educación promueve planes lectores desde edades tempranas y durante toda la formación obligatoria. Como antecedente, el Informe Estadístico ISBN (2023) de la de la Cámara Chilena del Libro, concluye que hay un crecimiento de más del 12% en Chile de libros registrados respecto a años anteriores; sin embargo, para libros en edades juveniles la producción no alcanza un 1%; esto concluye que en Chile se publican pocos textos del tipo literatura infantil y juvenil.

Nos introducimos en un tipo de literatura que alude a una de las etapas más complejas en la vida de las personas: la adolescencia. Esta es la etapa en que se inicia la transición hacia la adultez, y parte de ese proceso implica asumir una identidad propia, la cual es compleja de construir debido a diversos factores, ya sea por la presión de agentes externos como las modas del momento o el círculo social del individuo. Dichos factores afectan el autoconcepto del adolescente, generando inseguridad en su persona o bien un sentimiento de desacato hacia la autoridad. De esa forma, Sáiz (2004) señala que surgen preguntas sobre el cuestionamiento de su existencia, tales como ¿Quién soy?, ¿A dónde voy?, entre otras. Tales preguntas

generarán los cimientos valóricos que determinarán la personalidad adulta. Existen varias alternativas para dar cohesión y apoyo a los y las jóvenes en dichos períodos, y entre ellos se encuentra la literatura (Planas y Reverter, 2011) para encontrar algún referente que les dé sentido a las acciones que realizan y que no necesariamente nadie entiende, así como también para conocer modelos a seguir que inspiran su futuro proyecto de vida.

Existen diversas metodologías para enseñar la matemática, y entre ellas las que estimulan la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y la enseñanza a partir de preguntas, que permiten al estudiante tener una visión más amplia del conocimiento matemático y su utilidad en la vida cotidiana. Nos podemos preguntar: ¿Qué metodología de enseñanza permite contemplar y aplicar los tipos de aprendizaje recién mencionados, de manera que sustente y complemente la formalidad del saber matemático? La literatura es un recurso también para enseñar la matemática; de hecho, “esta herramienta de enseñanza se puede utilizar, por ejemplo, para fomentar una mayor reflexión sobre algunos conceptos matemáticos o para un aprendizaje alternativo de recuperación, especialmente después de la enseñanza convencional en el aula” (Su et al, 2016, p. 2; Blanco y Blanco, 2009). Estos autores indican que este recurso ha atraído gradualmente la atención de educadores, matemáticos y maestros de escuela en los últimos años. Además, con este recurso se consigue un mayor acercamiento intelectual al estudiantado. Asimismo, la literatura matemática acompañada de imágenes alusivas al contexto de estudio contribuye a una mayor comprensión de los conceptos o nociones matemáticas (Barra y Rojas, 2022). Lantarón y López (2012) señalan que “una manera de hacer familiar y atractiva las matemáticas puede ser hacerlas visuales; es decir, utilizar la imagen como herramienta de transmisión de conceptos” (p. 116). Por lo cual, en este estudio aportamos a la creación de cuentos matemáticos para trabajar edades juveniles, temas matemáticos que además dejen una enseñanza para la vida, como se detalla en el siguiente apartado en que define la metodología para la creación de los textos.

Criterios para la creación de cuentos matemáticos

Los cuentos matemáticos requieren ser elaborados bajo estándares que permitan aportar al estudiante habilidades y situarse en temas de interés, para encontrarle un sentido a la matemática que estudia. Existen instrumentos que consienten evidenciar, así como también desarrollar, distintas habilidades, ya sea recopilando el conocimiento o bien poniéndolo a prueba; entre tales instrumentos se encuentran aquellos del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) que define competencias y contexto para evaluar a los estudiantes. Según *Draft Mathematics Framework* (2018), la competencia matemática se entiende como “la capacidad de un individuo para razonar matemáticamente y para formular, emplear e interpretar las matemáticas para resolver problemas en una variedad de contextos del mundo real” (p. 7). De esa forma, las creaciones literarias de este estudio se orientan a formular situaciones matemáticas contextualizadas; emplear conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos e interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos. Asimismo, consideran habilidades matemáticas generales como la representación, razonamiento y argumentación y utilización de operaciones y de un lenguaje de carácter simbólico, formal y técnico.

Los cuentos se orientan para los cursos de 3° y 4° de educación secundaria, en los ejes de Números y Álgebra y Funciones, al ser los ejes en que se puede aplicar el modelamiento

matemático. Asimismo, de un análisis de curricular se determina que los cuentos matemáticos se focalizarán en los conceptos de función (exponenciales, logarítmicas, potenciales y trigonométricas) y números complejos, que abarcan ciertas propiedades de los otros conjuntos numéricos vistos en los cursos anteriores, para la comprensión de estos conceptos y la resolución de problemas que involucren a estos contenidos.

Otro aspecto importante de la competencia matemática, que se considera para la creación de los cuentos, es que la disciplina se utilice para resolver un conjunto de problemas en un contexto. Entendiendo esto, según Draft Mathematics Framework (OCDE, 2018), como “el aspecto del mundo de un individuo en el que se ubican los problemas” (p.29). La elección de estrategias y representaciones matemáticas adecuadas por PISA a menudo depende del contexto en el que surge un problema y, por implicación, existe la necesidad de utilizar el conocimiento del contexto del mundo real para desarrollar el modelo. Según Watson y Callingham (2003), la capacidad de trabajar dentro de un contexto es muy apreciada para imponer demandas adicionales al solucionador de problemas.

Para PISA, es importante que se utilice una amplia variedad de contextos, para conectarse con la gama más amplia posible de intereses individuales y con situaciones en las que operan en la actualidad las personas. Por lo cual, los cuentos diseñados plasman la realidad de interés de los estudiantes y contenidos matemáticos que se orientan en el currículo escolar. Para ello, nos focalizamos en cuatro contextos que Rico (2007) describe como:

- Situaciones personales (familia, amigos, grupos de iguales, etc.). Son las relacionadas con las actividades diarias de los alumnos. Se refieren a la forma en que un problema matemático afecta inmediatamente al individuo y al modo en que el individuo percibe el contexto del problema.
- Situaciones educativas, ocupacionales o laborales (medición, cálculo de costos, estimación, etc.). Son las que encuentra el alumno en el centro escolar o en un entorno de trabajo. Se refieren al modo en que el centro escolar o el lugar de trabajo proponen al alumno una tarea que le impone una actividad matemática para encontrar su respuesta.
- Situaciones públicas (local, nacional, global, político, económico, publicitario, etc.). Se refieren a la comunidad local u otra más amplia, con la cual los estudiantes observan un aspecto determinado de su entorno. Requieren que los alumnos activen su comprensión, conocimiento y habilidades para evaluar los aspectos de una situación externa con repercusiones importantes en la vida pública.
- Situaciones científicas (áreas como biología, medicina, ingeniería, geología, etc.). Son más abstractas y pueden implicar la comprensión de un proceso tecnológico, una interpretación teórica o un problema específicamente matemático. En matemática, el proceso se realiza mediante grados de complejidad de las tareas matemáticas; en cambio, este proceso en lenguaje va destinado a lo que se debería esperar del estudiante; es decir, la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre los textos escritos.

Cada uno de los cuentos fue escrito previamente a modo de guion matemático validándose por cuatro especialistas en el área de la literatura, matemática y didáctica, quienes analizaron la congruencia entre el contenido matemático y la contextualización de la historia; reeditando los textos finales según las orientaciones. Posteriormente, cada cuento fue ilustrado. La tabla 1 especifica las características de los cuentos desarrollados, su

vinculación con los Objetivos de Enseñanza en el área de la matemática, además se realiza el foco transversal y extracurricular a trabajar que orientan la narración.

Tabla 1
Caracterización del contenido a desarrollar en los cuentos matemáticos

Título cuento	Curso	Tema matemático	Objetivo de enseñanza	Foco	Tema extracurricular
Logaritmos enemigos o sin amigos	2° y 3° Medio	Propiedades de los logaritmos	Reforzar propiedades de los logaritmos	Vida universitaria Envidia La transición de la Escuela a la Universidad	Desigualdad en la Educación Matemática en los estudiantes
Una realidad exponencialmente incómoda	3° Medio	Función exponencial y función logarítmica	Profundizar en el modelamiento de crecimiento y decrecimiento exponencial	Contingencia COVID-19 en la región de Antofagasta Contaminación de diversos tipos (termoeléctrica, minera) en la región de Antofagasta	Autocuidado Conciencia por el cuidado del medioambiente
A.C.A.B. (Antes de Compartir Analízalo Bien)	4° Medio	Función potencia	Profundizar los conceptos de función potencia de exponente positivo y de exponente negativo	Estallido social chileno de 2019 en la región de Antofagasta Durabilidad del olor de las bombas lacrimógenas en las calles Propagación de noticias falsas Relaciones de alometría en aves de la zona	Efectos de las noticias falsas en la población Generación de opinión acerca de los tiempos convulsos que se viven en Chile
Misterios trigonométricos pampinos	4° Medio	Funciones trigonométricas seno y coseno	Conocer las funciones trigonométricas, sus gráficos, y respectivos dominios, recorridos y períodos. Ampliar el concepto de ángulo al considerarlo como un giro y las unidades de	Leyenda local del “perro negro de Pampa Unión” Ciclo respiratorio de personas Temperaturas extremas máximas y mínimas longitud de trazos circunferenciales	Valoración del patrimonio cultural pampino Fantasía de acontecimientos sin explicación Aventura

Tabla 1
Caracterización del contenido a desarrollar en los cuentos matemáticos

Título cuento	Curso	Tema matemático	Objetivo de enseñanza	Foco	Tema extracurricular
			medida de los ángulos incorporando el radián		
La compleja capital energética	3° Medio	Aritmética de números complejos (+, -, *, :)	Reforzar operaciones aritméticas de números complejos	Problemas de control de plagas y de suministro eléctrico en la ciudad de Tocopilla Movilizaciones ciudadanas en la “capital de la energía”	Unión ciudadana Segregación social Valoración del patrimonio local

(Fuente: elaboración propia).

Por ejemplo el cuento *A.C.A.B. (Antes de Compartir Analízalo Bien)*, nace del análisis del Objetivo de Aprendizaje 3 para 4° Medio, en el cual se busca interactuar con el modelado matemático de fenómenos por medio de la función potencia de exponente positivo y exponente negativo y sus propiedades algebraicas, a través de los diversos problemas que va enfrentando una familia de la ciudad de Antofagasta en medio del denominado “Estallido social chileno”, ocurrido a mediados de octubre de 2019. De esa forma, fenómenos como la propagación de noticias falsas y la duración de las bombas lacrimógenas en espacios abiertos son modelados con la función potencia, de modo que los desarrollos de ejercicios e inferencias que hagan los personajes del cuento quedan a mano de los estudiantes para que los resuelvan. El cuento *Logaritmos enemigos o sin amigos* para 2° Medio tiene por objetivo acercar las propiedades de los logaritmos, contenido que por medio de las anécdotas que vive un estudiante de primer año universitario ante los celos que experimenta por sus otros compañeros con rendimiento académico avanzado, deja en evidencia los errores comunes que suelen cometer los estudiantes cuando resuelven ejercicios sobre logaritmos, enmarcado en el contexto personal y emocional. Asimismo, este cuento puede ser trabajado también en la asignatura de Orientación Educativa, ya que abarca una trama emocional acorde al interés de los estudiantes acerca de las emociones que les cuesta reconocer, como lo es la envidia. Los otros tres cuentos se orientan en las temáticas y contextos definidos en la tabla anterior.

Metodología

El estudio contempla un diseño de tipo mixto, que se orienta en recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos, para responder al problema de investigación (Muñoz, 2013). Es de carácter exploratorio-descriptivo, ya que su objetivo es explorar si los

cuentos implementados tienen impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Además, se busca especificar propiedades y características importantes que tienen los cuentos en el aprendizaje de los estudiantes (Cohen et al., 2018; Hernández et al., 2022).

En este trabajo se diseñaron cinco cuentos matemáticos para trabajar temáticas fundamentales de números y operaciones y álgebra y funciones. La temática de los cuentos corresponde a tópicos de contextos personales, sociales, culturales y científicos. Cada cuento considera un test inicial y un test final que contiene tres preguntas en relación con el tema matemático e incluye dos preguntas de opinión personal para valorar el contexto. En el caso del test final, se contextualiza cada pregunta a la trama del cuento.

Implementación y análisis de los cuentos

La implementación de los cuentos matemáticos se realiza en cursos de enseñanza media en establecimientos chilenos, con subvención total y parcial del Estado. Indicar que la participación fue voluntaria y cada estudiante firmó un consentimiento informado y en todo momento se resguarda la confidencialidad de sus opiniones, así como de imágenes y anonimato de información brindada. En un bloque de clases, con duración de 1 hora 30 minutos, se resuelve primero el test inicial, previa explicación del estudio, luego se lleva a cabo la lectura de un cuento y, por último, contestan el test final. Por ejemplo, para el cuento, *¿Logaritmos enemigos o sin amigos?* En la figura 1 se muestra la consistencia de contenidos específicos con los que trabajan ambos tests, de tal manera que valoran las mismas habilidades antes y después de la lectura del cuento.

Conocimientos y habilidades a medir	Test inicial	Test final
Uso de propiedades del producto y cociente de logaritmos para desarrollar o simplificar expresiones logarítmicas.	<p>3. Use las propiedades de logaritmos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desarrollar la expresión $\ln\left(\frac{ac}{\sqrt[3]{c}}\right)$ - simplificar en un solo término $3 \log x + \frac{1}{2} \log(x+1)$ 	<p>2. ¿Cuáles fueron los pasos a seguir que hizo Veronio para simplificar la expresión $\ln \frac{\sqrt{3x-5}}{7}$? Explica tu procedimiento.</p>
Identificar y argumentar errores de aplicación de propiedades de logaritmos al demostrar enunciados propuestos.	<p>2. Determina si los siguientes desarrollos están bien realizados. Corrige aquellos que contengan algún error.</p> $\ln\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = -1 \cdot \ln\left(\frac{x}{y}\right)$ $= -1(\ln x - \ln y)$ $= \ln y - \ln x$ $\log\left(\frac{10}{100}\right) = \frac{\log 10}{\log 100}$ $= \frac{1}{2}$	<p>1. En el cuento, cuando Veronio desarrolló la expresión $\log_a\left(\frac{b}{c}\right)$, él estaba nervioso y cometió errores. ¿Cómo lo resolverías tú?</p>
Aplicar propiedades de logaritmos para poder reducirlos como términos algebraicos semejantes	<p>1. Utiliza las propiedades de los logaritmos y reduzca términos semejantes para reducir la siguiente expresión.</p> $\log_3 x + \log_3 \sqrt{x} + \log_3 \left(\frac{1}{x^4}\right)$	<p>3. ¿De qué forma desarrolló Veronio la expresión $\log\left[\frac{1}{a}\right] + 2 \log a + \log \sqrt{a}$? Explica tu procedimiento.</p>

Figura 1. Consistencia metodológica de habilidades y contenidos a considerar en el cuento ¿Logaritmos enemigos o sin amigos? (Fuente: elaboración propia).

El análisis de los test se hace en grillas de categorías que permiten conocer las diversas percepciones que tienen los estudiantes sobre algún contexto, situación o realidad que aborda el cuento (para el Test Inicial), así como su opinión respecto de los acontecimientos y la trama en la cual se desarrolla la historia (para el Test Final). Las tres preguntas de contenidos relacionadas con el perfil matemático de los cuentos son analizadas basándose en el puntaje que los estudiantes obtienen. De esa forma, la diferencia de puntaje entre el test final y el test inicial obtenida en cada test es sometida a una prueba de Significancia del tipo *T-Student* para datos apareados, en que se analiza si la diferencia positiva o negativa de puntajes entre ambos tests permite concluir una movilidad en el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso del cuento para el aprendizaje de la matemática.

Para las cinco creaciones literarias implementadas, se verifica la movilidad en el aprendizaje de los estudiantes estableciendo dos hipótesis: una hipótesis nula $H_0 = \mu d \leq 0$, (que indica si la diferencia de medias muestrales es negativa o nula) que se acepta si el valor del estadístico de prueba es menor que el valor crítico, y una hipótesis alternativa $H_A = \mu d > 0$, (que dice si la diferencia de medias muestrales es positiva) que se acepta si el valor del estadístico de prueba es mayor que el valor crítico.

De esa forma, los datos se ingresan al programa Excel y con los puntajes obtenidos se ajusta al mínimo nivel de significancia para cada aplicación de los tests realizados, de modo de asegurar conclusiones coherentes al estudio. Cabe señalar que, para el análisis de inferencias por medio de pruebas de significancia, se utilizan los valores de una cola de la distribución y no ambas colas de la misma, para evitar posibles confusiones de interpretación. En el siguiente capítulo presentamos el análisis de dos de las creaciones literarias y luego se discuten los resultados obtenidos.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

El análisis se realiza a cada cuento, por ejemplo, el cuento “A.C.A.B. (Antes de Compartir Analízalo Bien)” fue narrado a un total de 9 estudiantes. El análisis permite concluir que un 89% de los estudiantes obtiene una diferencia positiva de puntaje por medio de la aplicación de los contenidos de modelado con funciones potencia, a través de la lectura cuento en el test final. Asimismo, el promedio de puntajes en el test inicial es de 104,4 puntos, y el del test final es de 117 puntos.

Al realizar el análisis de resultados mediante la prueba de significancia, se obtiene que el valor del estadístico de prueba es de 2,9276674; y al ser mayor que valor crítico de una cola de 1,85954803, se rechaza la hipótesis nula (diferencia de medias muestrales negativa o nula) y se acepta la hipótesis alternativa, que indica que la diferencia de medias entre ambos test es positiva para toda la población en estudio. Esto permite concluir con una significancia de 0,00953305 (99,04% de confianza) que el proceso realizado con el cuento concluye en una mejoría del rendimiento de los estudiantes.

De igual manera, para las preguntas del test final, que son: ¿Qué mensaje le podrías mandar a la familia de Max y Andrés ante todo lo que tuvieron que enfrentar?, y Si estuvieras en el lugar de Andrés, ¿Cómo te hubieses sentido al respecto?, los estudiantes empatizan y muestran sus respetos con la familia protagonista de la historia, llegando incluso a comentar que se sintieron identificados con los personajes en cuestión.

Para el caso del cuento *Logaritmos enemigos o sin amigos* se orienta una creación literaria para 2° Medio, siendo narrado en un curso de 18 estudiantes (Tercero Medio) y 17 estudiantes de Segundo Medio. Para el tercer año, se obtiene que un 78% de los estudiantes presenta una diferencia positiva de puntaje por medio de la aplicación de los contenidos de propiedades de los logaritmos a través de la lectura cuento en el test final. Asimismo, el promedio de puntajes en el test inicial es de 72,83 puntos, y el del test final es de 90,4 puntos.

Al realizar el análisis de resultados mediante la prueba de significancia, se obtiene que el valor del estadístico de prueba es de 2,98655823; y al ser mayor que valor crítico de una cola de 1.73960672, se rechaza la hipótesis nula (diferencia de medias muestrales negativa o nula) y se acepta la hipótesis alternativa, que indica que la diferencia de medias entre ambos test es positiva para toda la población en estudio. Esto permite concluir con una significancia de 0,00414439 (99,58% de confianza) que el proceso realizado con el cuento concluye en una mejoría del rendimiento de los estudiantes. Así, se concluye que un 71% de los estudiantes obtiene una diferencia positiva de puntaje por medio de la aplicación de los contenidos de propiedades de los logaritmos a través de la lectura cuento en el test final. Asimismo, el promedio de puntajes en el test inicial es de 104,94 puntos, y el del test final es de 111,88 puntos.

Al realizar el análisis de resultados mediante la prueba de significancia, se obtiene que el valor del estadístico de prueba es de 2,084174685; y al ser mayor que el valor crítico de una cola de 1,7458836, se rechaza la hipótesis nula (diferencia de medias muestrales negativa o nula) y se acepta la hipótesis alternativa, que indica que la diferencia de medias entre ambos test es positiva para toda la población en estudio. Esto permite concluir con una significancia de 0,02676617 (97,32% de confianza) que el proceso realizado con el cuento concluye en una mejoría del rendimiento de los estudiantes, reforzando propiedades de los logaritmos mediante trama de vida universitaria, envuelta en envidia y la relevancia de la transición de la Escuela a la Universidad.

En el test inicial aparecen un par de preguntas de opinión personal, las cuales son: *¿Qué entiendes por la envidia y el egoísmo entre compañeros? ¿Por qué crees que las personas pueden sentirla?*, y *¿Alguna vez has experimentado envidia hacia alguien o algo? ¿Lo has expresado alguna vez?*

En general, los estudiantes entienden la envidia como un sentimiento negativo que se ve mal en la comunidad, así como también reconocen que la han experimentado alguna vez en sus vidas. Algunas respuestas se ven en la figura 2.

<p>¿Qué entiendes por la envidia y el egoísmo entre compañeros? ¿Por qué crees que las personas pueden sentirla?</p> <p>17 respuestas</p> <p>Lo que entiendo de envidia es que la persona quiere tener lo que otro tiene y el egoísmo es que no le presta nada, yo creo que es problema durante la niñez tal como la mala crianza y relaciones poco afectivas.</p> <p>Yo entiendo que es más cuando se hacen actos que perjudiquen o denigren a el compañero en cuestión, al cual se le siente esa envidia y que al ver una ligera superioridad en algún ámbito, se puede llegar a realizar estos actos.</p> <p>Envidia es como querer algo que tiene otra persona, pero de una mala manera. El egoísmo es casi igual que la envidia solo que esto es querer algo solo para si mismo sin compartir. Por lo que entiendo es que entre compañeros se genera el mal sentimiento de querer algo que uno no tiene, pero x persona lo tiene, además la persona que tiene x cosa no quiere compartirlo con lo demás, a lo que lleva a una malas situaciones. Pueden sentirlas dado a que existe la necesidad de querer cuidar lo tuyo y que nadie pueda hacerle algo, y tambien cuando ves a alguien que tiene algo mejor piensas que no debería tenerlo porque tu lo mereces mas que esa persona, eso es lo que yo creo.</p> <p>La envidia y egoísmo entre compañeros se puede dar por diversas razones, en el primer caso, puede variar desde que el otro haya tenido mejor calificación hasta su relación con los compañeros, en el caso del egoísmo, se da como una respuesta a la envidia, v puede ser desde negarle un simple lápiz a un</p>	<p>¿Alguna vez has experimentado envidia hacia alguien o a algo? ¿Lo has expresado alguna vez?</p> <p>17 respuestas</p> <p>No, no he experimentado envidia a alguien.</p> <p>Que yo recuerde nunca he sentido envidia, únicamente un espíritu de competitividad para superarme a mi mismo y crecer junto a mi compañero, pero actos de envidia dudo bastante que haya tenido.</p> <p>Sip, hacia una cosa. No, no veo la necesidad de hacerlo.</p> <p>Muchas veces, aunque procuro no expresarlo ya que ellos/eso no tienen la culpa</p> <p>mas que envidia frustración por el sentido de eficiencia, hay dias donde uno esta menos eficiente y te frustras por eso y lo expreso con no terminar quizas tareas o dejarlas a mitad</p> <p>Si</p> <p>Yo creo que todos en la vida hemos sentido envidia de algún u otra manera, si lo he sentido cuando niño pero ahora en mi edad más avanzada no, ya que se que envidiar lo de algún otro compañero no es bien visto ya es como que te transformas en una persona abarrososa</p>
---	---

Figura 2. Respuestas estudiantes temas generales (Fuente: elaboración propia).

En el test final aparecen dos preguntas de reflexión con base en la trama y acontecimientos de la historia, las cuales son: *¿Cuál es tu opinión respecto a las actitudes que tuvo Veronio con sus compañeros?*, y *¿Qué consecuencias crees que traería a las personas el ser y actuar como Veronio?*

De las preguntas, se puede apreciar que los estudiantes tienen una opinión reprochable respecto de las actitudes de Veronio hacia sus compañeros, producto de las actitudes inmaduras que derivan de su envidia. Asimismo, la mayoría coincide en que las consecuencias de los actos de Veronio serán negativas a la larga, como lo es el ser aislado del resto de la comunidad. Estos resultados muestran para todos los cuentos el alza en los puntajes del test final, lo que indica que la narración facilita el trabajo matemático.

CONCLUSIONES

Como señalan Reyes y Reyes (2025) la literatura es una valiosa herramienta de instrucción en matemáticas. Aunque se presentan resultados de dos de los cinco cuentos, en general en la aplicación de todas las producciones se identifica que los estudiantes hacen referencia al contenido matemático que la narración consideraba, por lo que los temas matemáticos adquieren verdadera significación al relacionar las ideas con lo que ocurre en el contexto (Blanco y Blanco, 2009).

Los tests inicial y finales aplicados a los estudiantes participantes del estudio permitieron ser una fuente de información pertinente para poder tanto filtrar los conocimientos previos que tienen los estudiantes antes de la lectura del cuento, así como también para poder sintetizar y evaluar los conocimientos que se pretendían alcanzar por medio de la lectura contextualizada. Lo anterior deja en evidencia que los cuentos pueden movilizar aprendizajes contextualizados en los estudiantes, y con ello ser una herramienta de uso didáctico en el aula. Obteniendo resultados similares con Charalambos y Kaiafa (2019) en que los cuentos permiten que los conceptos abstractos sean más concretos, lo que permite a los estudiantes el significado de las ideas o conceptos matemáticos a través de una trama contextualizada.

Aunque el foco del estudio era evaluar el impacto en matemática, podemos considerar que pueden generar impactos significativos y contribuir en la formación de competencias lectoras y analítico-resolutivas que contemplan los enfoques literarios y matemáticos de manera integrada. Como indican Planas y Reverter (2011), los conceptos matemáticos adquieren mayor significancia cuando se abordan con un discurso literario contextualizado, lo que lleva a movilizar habilidades generales y específicas en ambas disciplinas. Asimismo, como indican Blanco y Blanco (2009), los cuentos son un buen recurso mediador, para que los estudiantes se acerquen de forma creativa y diversificada a los temas matemáticos. A su vez, esto genera una actitud positiva y mayor interés en el ámbito educativo.

A partir de la aplicación de los cuentos matemáticos se establece que es necesario que los estudiantes tengan conocimientos acerca del contenido matemático a tratar en los cuentos. Asimismo, este material también puede ser utilizado para la divulgación didáctica de aquellos contenidos matemáticos que aparentan tener dificultades de aplicación, de modo que el acercamiento con la cotidianidad permita a estudiantes y otras personas interesadas en conocer estos conocimientos y su utilidad por medio de la lectura y la ilustración.

Al ser una metodología literaria extrapolada a las matemáticas por medio de un recurso educativo, poco explorado, en un área que fomenta las habilidades de resolver problemas y argumentar, el cuento también puede ser utilizado en otras áreas y asignaturas. Para ello, es necesario que los profesores brinden un espacio para trabajar con esta metodología, así como también tener estudiantes que busquen aprender a partir de narraciones.

Como proyección, el estudio puede ser un ejemplo de un recurso articulado entre dos disciplinas, asimismo como recursos para un público juvenil, que muestra que no existen rangos etarios para trabajar en las aulas con cuentos matemáticos. Estudiar en mayor detalle los contextos de las historias basadas en el mundo real y el interés que despierta en los estudiantes la trama (Şen, 2024).

Algunas limitaciones que pueden anticiparse para el desarrollo de la implementación del trabajo son buscar mayor equilibrio entre la extensión de los cuentos, el contenido matemático y las acciones de los personajes de cada uno. También, extender la muestra de

estudiantes participantes y valorar los contextos de las actividades para tener mayor evidencia del impacto de las creaciones literarias diseñadas.

Consentimiento informado

Los investigadores declaran que los estudiantes fueron informados acerca del estudio, por lo que aceptaron su participación, firmando un consentimiento de manera voluntaria.

Conflicto de intereses

Los investigadores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores declaran que la versión final de este manuscrito fue leída y aprobada. El porcentaje total de contribución para la redacción, preparación y corrección de este escrito fue el siguiente: NRG 60% y MBV 40%.

Preimpresión

Una versión preliminar de este artículo se encuentra disponible en:

Referencias

- Altındağ Kumaş, Ö. (2024). The power of digital story in early mathematics education: Innovative approaches for children with intellectual disabilities. *PLOS ONE*, 19(3), e0302128. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302128>
- Arancibia, A. (2017). *Cuentos como metodología de enseñanza en matemáticas* (Tesis de Grado). Universidad Católica del Norte, Chile.
- Barra, M., & Rojas, N. (2022). *Brilla tu álgebra* (1.^a ed.). Universidad Católica del Norte.
- Blanco Otano, B., y Blanco Nieto, L. J. (2009). Cuentos de matemáticas como recurso en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. *XXVII Seminario de Auxiliares de Museos Pedagógicos*, 1–12.
- Botello, Y. (2015). *Interdiscipliniedad de la matemática con las ciencias sociales y naturales en el quinto grado* (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
- Cáceres, O. (2019). *Textos no literarios. Ejemplos de textos no literarios*.
- Cantoral, R. (2013). *Teoría socioepistemológica de la Matemática Educativa: Estudios sobre la construcción social del conocimiento*. México: Gedisa.
- Cámara Chilena del Libro. (2024). *Informe ISBN 2023*. Cámara Chilena del Libro.
- Caraballo Caraballo, R. M. (2014). *Diseño de pruebas para la evaluación diagnóstica en matemáticas: Una experiencia con profesores* [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Universidad de Granada.
- Cerrillo, P. C. (2008). La LIJ y su importancia en la educación literaria. *Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil*, 212, 49-58.

- Charalambos, L., & Kaiafa, I. (2019). The effect of using storytelling strategy on students' performance in fractions. *Journal of Education and Learning*, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.5539/jel.v8n2p165>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.
- Colomer, T. (2005). *Andar entre libros: La lectura literaria en la escuela*. Fondo de Cultura Económica.
- Delgado, C. (2018). Estrategias narrativas en la enseñanza de la lectura. *Revista de Educación y Pedagogía*, 10(2), 123–145.
- Güneş, İ., & Arı, A. A. (2024). The effect of digital storytelling on geometry performance: A study on students with special needs. *Journal for the Mathematics Education and Teaching Practices*, 5(2), 65–80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599883>
- Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, M. P. (2022). *Metodología de la investigación* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hill, C. (2014). *Introduction: Young Adult Literature and Scholarship Come of Age*. The Critical Merits of Young Adult Literature: Coming of Age. Ed. Crag Hill. New York: Routledge, 2014. 1-24.
- Irmayanti, M., Chou, L., & Anuar, N. (2025). Storytelling and math anxiety: A review of storytelling methods in mathematics learning in Asian countries. *European Journal of Psychology of Education*, 40, Article 24. <https://doi.org/10.1007/s10212-024-00927-1>
- Lantarón, S., y López, M. (2012). Una visión matemática: Matemáticas en Imágenes. *Revista Pensamientos Matemáticos*, 2(2), 115-126.
- Lukens, R. (1999). *A critical handbook of children's literature*. Glenview, IL y Boston, MA: Scott, Foresman/Little y Brown.
- Ministerio de Educación. (2019). *Bases curriculares 3° y 4° Medio*. Chile: Santiago de Chile.
- Muñoz, C. (2013). Métodos mixtos: una aproximación a sus ventajas y limitaciones en la investigación de sistemas y servicios de salud. *Revista chilena de Salud Pública*, 17(3), 218-223.
- OCDE (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*, PISA, OECD Publishing.
- OCDE. (2018). *PISA 2021 Mathematics Framework (Draft)*. OECD Publishing.
- Ochoviet, C. (2015). La lectura literaria en la enseñanza de la matemática en el nivel secundario: vínculos entre campos, canon de lecturas posibles. *Revista iberoamericana de educación matemática*, (41), 9-19.
- Planas, N., y Reverter, F. (2011). *Hay mucho de lengua en las matemáticas*. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Pérez, D., Pérez, A. I., y Sánchez, R. (2013). *El cuento como recurso educativo*. *Ciencias. Revista de Investigación y Pensamiento Crítico*, 2(4), 4-29.
- Pérez, H. (2010). Presentación. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 31(123), 11-20.

- Reyes, J. S., & Reyes, E. C. (2025). Systematic review and meta-analysis: The role of storytelling in enhancing mathematics education. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(6), 2876–2879. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000209>
- Rico, L. (2007). La competencia matemática en PISA. *PNA*, 1(2), 47-66. <https://doi.org/10.30827/pna.v1i2.6215>
- Sáiz, A. (2004). El adolescente en la literatura juvenil actual. Primeras noticias. *Revista de literatura*, (201), 71-78.
- Şen, E. Ö. (2024). Creating digital storytelling as digital materials in mathematics education. *Journal of Qualitative Research in Education*, (40), 55–81. <https://doi.org/10.14689/enad.40.1965>
- Su., Horng, W., Huang, J., y Chen, Y. (2016). *Mathematical narrative: from history to literature*. History and Pedagogy of Mathematics, Montpellier, France.
- Suárez, Y. (2017). *La historieta digital como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la matemática*. Innovación docente y uso de las TIC en educación.
- Watson, J. & Callingham, R. (2003). *Statistical literacy: A Complex hierarchical construct*. Statistics Education Research Journal, Vol. 2, pp. 3-46.